

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФЕНИЛКЕТОНУРИИ И
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

**MODERN IDEAS ABOUT PHENYLKETONURIA AND POSSIBLE
PROSPECTS IN THE TREATMENT OF THE DISEASE**

ЮРЬЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,

кандидат медицинских наук, врач,

ГБУЗ РК РКБ им. Н. А. Семашко

СП перинатальный центр медико-генетический центр.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО ОЛЬГА ВАДИМОВНА,

Студентка,

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ПАШКОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

Студентка,

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

YURIEVA ALLA VIKTOROVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Medical Academy named after S.I. Georgievsky

FGAOU VO "KFU named after V.I. Vernadsky".

AFANASIEVA NATALIA ALEKSEEVNA,

Candidate of Medical Sciences, doctor,

GBUZ RH RKB named after N. A. Semashko

SP perinatal center medical and genetic center.

CHEREDNICHENKO OLGA VADIMOVNA,

Student,

Medical Academy named after S.I. Georgievsky

FGAOU VO "KFU named after V.I. Vernadsky".

PASHKOVA TATIANA VYACHESLAVOVNA,

Student,

Medical Academy named after S.I. Georgievsky

FGAOU VO "KFU named after V.I. Vernadsky".

В данной статье рассмотрены исторические аспекты фенилкетонурии. Описана характеристика Фенилкетонурии, её нормы и патологии. Раскрыто содержание каждого из этапов Программы

мы неонатального скрининга в Российской Федерации. Представлены результаты статистического анализа распространенности и заболеваемости данного заболевания в Крыму и Севастополе. Описаны основные достижения в области заменителей белка в лечебных питательных смесях. Изучен патогенез, основы диагностики, лечения ФКУ. Представлена информация о новейших исследованиях и перспективах в лечении данного заболевания.

This article discusses the historical aspects of phenylketonuria. The characteristics of Phenylketonuria, its norms and pathology are described. The content of each of the stages of the neonatal screening Program in the Russian Federation is disclosed. The results of statistical analysis of the prevalence and incidence of this disease in Crimea and Sevastopol are presented. The main achievements in the field of protein substitutes in therapeutic nutrient mixtures are described. The pathogenesis, the basics of diagnosis, treatment of PKU have been studied. Information about the latest research and prospects in the treatment of this disease is presented.

Ключевые слова: Фенилкетонурия (ФКУ), фенилаланин (ФА), специализированная аминокислотная смесь, фенилаланингидроксилаза, неонатальный скрининг, диетотерапия, частота.

Key words: Phenylketonuria (PKU), phenylalanine (FA), specialized amino acid composite, phenylalanine hydroxylase, neonatal screening, diet therapy, frequency.

Актуальность исследования. По данным ВОЗ, в среднем 5-7% детей рождаются с генетически обусловленными заболеваниями. Одним из таких заболеваний является фенилкетонурия (ФКУ) – наиболее распространенная аминокислотопатия. На сегодняшний день мы лучше осведомлены о способах профилактики и диагностики этого заболевания, о медико-генетическом консультировании (в том числе при беременности), о важности информации о наследственных заболеваниях в родословной, что приводит к более частому своевременному выявлению, которое, в свою очередь, способствует уменьшению необратимых патологических изменений при ФКУ.

Фенилкетонурия впервые описана И.А. Феллингом в 1934 г. Он назвал это состояние «фенилпировиноградной олигофренией», затем оно названо «фенилкетонурия» [21]. Вскоре, у детей из Норвегии с метаболическими заболеваниями врач отмечал «затхлый» запах мочи, и в результате определил избыток фенилпировиноградной кислоты, что и было причиной такого запаха [11].

Л. Пенроуз изучал причину умственной отсталости. Он предположил, что при нелеченой ФКУ, главную роль в задержке развития играет эндогенная химическая причина, связанная с нарушением метаболизма L-фенилаланина, незаменимой аминокислоты для роста и развития человека. Пенроуз практически самый первый рассмотрел возможность того, что модификация «питания» может нейтрализовать вредоносное воздействие мутантного «характера» при ФКУ. Попытки Пенроуза применить диетическое вмешательство потерпели неудачу [11]. Однако, это получилось у Д. Джервиса и Х. Биккеля, они сформулировали рекомендации по диетическому питанию для больных ФКУ в 50-х годах, которые до сих пор является базисом лечения [16].

Разработка Робертом Гатри первого скринингового теста на ФКУ в начале 60-х годов сделала возможным быстрое и недорогое обнаружение ФКУ и других форм гиперфенилаланинемии у всех новорожденных. Впоследствии программы скрининга новорожденных появляются во всем мире с целью ранней диагностики и лечения, профилактики задержки развития у пациентов с ФКУ [16].

Фенилкетонурия входит в группу заболеваний с аутосомно-рецессивным типом наследования. Ген, ответственный за фермент фенилаланингидроксилазу, локализуется на длинном плече хромосомы 12 – участке q22–24.1.

В норме большее количество фенилаланина (ФА) используется для превращения его в тирозин, который является субстратом для синтеза биогенных аминов меланина. Гиперфенилаланинемия развивается в результате нарушения превращения ФА в тирозин. В норме гидроксилирование ФА происходит в печени под действием фермента фенилаланингидроксилазы при участии кофактора тетрагидробиоптерина (ВН4), кислорода и железа. Метаболические нарушения данного процесса могут происходить на разном уровне, что определяет несколько форм болезни.

Классическая ФКУ обусловлена мутацией в гене фенилаланингидроксилазы (РАН), которая вызывает нестабильную структуру и недостаток активности этого фермента. Птеринзависимые формы гиперфенилаланинемии возникают из-за мутаций генов, которые кодируют ферменты синтеза и регенерации ВН4. В итоге, при различных формах гиперфенилаланинемии основным путем преобразования ФА становится дезаминирование и декарбоксилирование. При этом образуются метболиты – фенилпировиноградная, фенилмолочная и фенилуксусная кислоты и фенилэтиламин. Они накапливаются в организме и выделяются в повышенных количествах с мочой. Вышеуказанные токсины проникают через гематоэнцефалический барьер и оказывают прямое нейротоксическое действие, особенно на развивающуюся центральную нервную систему ребенка. Повреждаются кора и базальные ядра головного мозга.

Высокие концентрации ФА подавляют транспорт таких аминокислот как тирозин, триптофан, лейцин, изолейцин. Это приводит к снижению синтеза белков в головном мозге, нарушению пролиферации дендритных клеток и снижению миелинизации нервных волокон. Также нарушается синтез допамина, норэпинефрина, серотонина – важных нейротрансмиттеров [2; 7; 8].

Важную роль в патогенезе ФКУ играет недостаток синтеза тирозина, который является предшественником тироксина, катехоламинов и меланина. Без должного лечения это может привести к вторичному гипотиреозу, который является еще одним фактором формирования умственной отсталости. Также отмечается повышенное содержание продуктов перекисного окисления липидов в крови и недостаточность таких веществ как карнитин, β -каротин, коэнзим Q10, селен, цинк, которые являются средствами антиоксидантной защиты. При птериндефицитных гиперфенилаланинемиях возникает тяжелая нехватка катехоламинов, серотонина, поскольку снижение активности ВН4-кофактора отрицательно влияет на функции данных ферментов.

Все виды гиперфенилаланинемии можно диагностировать уже в первые недели и даже дни жизни ребенка, когда клинические проявления еще отсутствуют. Для этого проводят биохимический скрининг новорожденных на различные генетические болезни, в том числе ФКУ.

Программа неонатального скрининга в Российской Федерации включает в себя следующие этапы: 1) взятие у новорожденных биологического материала и его доставка в диагностическую лабораторию; 2) лабораторная просеивающая диагностика; 3) дополнительное уточнение всех случаев, включающие положительные результаты при просеивании; 4) лечение больных, их диспансеризация и контроль за лечением; 5) семейное медико-генетическое консультирование [5].

Биологическим материалом для исследования служат высушенные пятна капиллярной крови новорожденных на фильтровальной бумаге. Главным показателем является высокий уровень ФА в крови, нормальный уровень которого в крови у здоровых людей составляет 0-2 мг/дл.

В родильном доме у всех новорожденных на 4-й день жизни (у недоношенных на 7-й день) берется кровь из пятки на тест-бланки, которые доставляются в лабораторию медико-генетической консультации, осуществляющей определение содержания ФА в крови. Если

результат выше 2,0 мг/дл, то говорят о гиперфенилаланинемии, которая требует проведения уточняющей диагностики. Это более сложная процедура, и может включать в себя много этапов.

Во-первых, необходимо подтвердить гиперфенилаланинемию и, во-вторых, установить ее причину. Она может быть связана с классической ФКУ, различными формами нарушения метаболизма, к примеру, тирозинемия.

Уточняющий этап – это повторное обследование, если в крови концентрация ФА от 2,1 до 8,0 мг/дл, то предполагают, что это доброкачественная гиперфенилаланинемия. Далее ребенок наблюдается в медико-генетической консультации в течение первого года жизни с ежемесячным контролем уровня ФА, если уровень выше 8,0 мг/дл, то ставят диагноз - ФКУ, назначается диетотерапия и подбирается дальнейшая тактика лечения.

Следующим этапом для уточнения классической ФКУ является молекулярно-генетическая диагностика. В большинстве лабораторий существуют наборы, позволяющие определять частые мутации в гене фенилаланингидроксилазы, имеющиеся у 80% больных с ФКУ. При отсутствии исследуемых мутаций у пациента рекомендуется проведение секвенирования гена PAH.

Для исключения птерин-зависимых форм ФКУ во многих развитых странах у лиц с гиперфенилаланинемией исследуются птерины в моче. В РФ при подозрении на данные формы диагноз подтверждается молекулярно-генетическим методом.

На заключительном этапе проводится медико-генетическое консультирование семьи, планируется пренатальная диагностика. При отсутствии данных неонатального скрининга диагностика заболевания основывается на совокупности генеалогического анамнеза, результатов клинического и биохимического обследования, возможна молекулярная диагностика. Главным биохимическим критерием для установления диагноза остается высокое содержание ФА в сыворотке крови [9; 10; 20].

Сейчас во всем мире одним из перспективных методов массового обследования считается тандемная масс-спектрометрия. Он является аналитическим методом исследования, основанный на масс-спектрометрическом измерении. С помощью этого метода можно определить соотношение ФА/тирозин. Он применяется во многих странах, также стал использоваться и в РФ.

В настоящее время, неонатальный скрининг обоснованно занимает первые места в практике мирового и отечественного здравоохранения, так как результаты его применения весьма убедительны, как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Сегодня число новорожденных, охваченных неонатальным скринингом, составляет не менее 90%. Это позволяет каждый год выявлять более 200 детей, страдающих этим заболеванием. Как видно из табл.1, в Крыму и Севастополе (по данным 2010 – 2021 гг. (с 2016 года в нашей выборке отсутствовали данные о г. Севастополе). Процент новорожденных, которым проведен скрининг составил 98,5 – 99,1 %. Ежегодно частота вновь выявленных случаев ФКУ колеблется от 2 до 5.

За период с 2010 по 2015 год, когда показатели по Крыму и Севастополю суммировались, диапазон частоты выявления ФКУ по результатам скрининга составил от 1:4009 в 2014 г до 1:9738 в 2015 году. Частота выявления ФКУ в Крыму по результатам скрининга с 2016 по 2021 год была минимальная в 2016 году – 1:11479 и максимальная в 2018 году – 1:4093 в 2018 году.

При массовом обследовании новорожденных в России, средняя частота ФКУ составила 1:8000, при этом значения колеблются в зависимости от региона страны от 1: 4500 до 1:10000. 1:3000 в Карачаево-Черкессии, 1:4735 в Курской области, до 1:18 000 в Республике Тыва. Средние значения в стране составляют 1:7142 новорожденных. Имеются также этнические различия в пределах одного региона, например, среди чувашей и марийцев ФКУ

встречается намного реже, чем среди русского населения. Распространенность классической ФКУ и других ее форм, по региональным данным Федерального регистра лиц, имеющие редкие заболеваниями, на 01.01.2015 г. – 2,51:100000 населения, при этом доля детского населения - 85,3%. Частота ФКУ в Москве в последние годы в среднем составляла 1:6772 [3; 4].

Таблица 1. Число рожденных и обследованных на ФКУ детей Крыма и Севастополя.

Год наблюдения	Родилось (n)	Обследовано (n, %)	Установлен диагноз ФКУ(n)
2010	27735	27472 (99,0 %)	4
2011	27919	27669 (99,1 %)	3
2012	29516	29224 (99,0 %)	5
2013	28635	28226 (98,6 %)	4
2014	29391	29047 (98,8 %)	5
2015	29664	29216 (98,5 %)	3
2016	23197	22958 (98,9 %)	2
2017	21110	20906 (99,0 %)	4
2018	20678	20465 (98,9 %)	5
2019	19427	19262 (99,1 %)	2
2020	19188	18953 (98,8 %)	2
2021	18749	18514 (98,7 %)	2

Анализируя данные по количеству детей, родившихся с ФКУ в Крыму и Севастополе с 2010 по 2021, мы не выявили каких-либо закономерностей (график 1 и 2).

Рис. 1. Число детей, рожденных в Крыму и Севастополе (2009-2015 г), которым по результатам скрининга установлен диагноз ФКУ.

Рис. 2. Число детей, рожденных в Крыму (2015-2021 г), которым по результатам скрининга установлен диагноз ФКУ.

На рисунке 1 мы видим волнообразное изменение числа детей, с установленным по скринингу диагнозом ФКУ в Крыму и Севастополе (2009-2015 гг.). На рисунке 2 мы видим устойчивую тенденцию к снижению числа детей, с установленным по скринингу диагнозом ФКУ в Крыму (2016-2021 гг.). В то же время частота выявления новых случаев в Крыму и Севастополе находится в диапазоне колебаний выявления ФКУ в Российской Федерации.

При рождении и в первые недели жизни дети с ФКУ выглядят здоровыми. Первые симптомы болезни появляются в периоде новорожденности и при отсутствии лечения в виде диетотерапии – становятся явными в возрасте 2–6 месяцев. После 6 месяцев жизни отмечаются неспецифические признаки поражения ЦНС: вялость, заторможенность или, наоборот, повышение возбудимости, утрата приобретенных навыков, возможны судороги. Постепенно ребенок начинает все больше отставать в психомоторном, речевом и психоэмоциональном развитии, нередко отмечаются микроцефалия и дерматит. По мере роста ребенка и отсутствия адекватного лечения заболевание неуклонно прогрессирует и приводит к умственной отсталости, формированию судорожного синдрома (почти в 50% случаев), социальной дезадаптации и инвалидности [1].

Поддержание уровня аминокислоты ФА в крови в безопасных пределах является основной целью лечения ФКУ. Содержание ФА в сыворотке крови, допустимое для больных с ФКУ, согласно федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению ФКУ, зависит от возраста: с 0-12 лет- 120-360 мкмоль/л, 13-15 лет- 120-600 мкмоль/л, 16 и старше- 120-900 мкмоль/л.

Контролируют уровень содержания аминокислоты ФА в крови с помощью диетотерапии с применением специализированных аминокислотных смесей. Сейчас диетическое лечение назначают при уровне ФА на скрининге ≥ 360 мкмоль/л [24]. Количество белковых заменителей, представляющие собой смеси аминокислот, которые не содержат ФА или с низким содержанием ФА, со временем постоянно увеличивается.

Основными достижениями в области заменителей белка в лечебных питательных смесях являются: 1) изменение вкусовых качеств и калорийность смесей: лучший вкус аминокислотного порошка, меньше калорий (улучшен липидный и углеводный состав препаратов); 2) соответствие возрасту (для всех возрастов) за счет различных консистенций (порошок, таблетки, коктейль, кремы и т.д.); 3) соответствие возрастным проблемам с питанием (детородный возраст, подростковый возраст, взрослый возраст): разные возрастные формулы и состав; 4) улучшение вкусовых качеств, товарного вида, удобства и питательного состава заменителей помогают улучшить долгосрочное соблюдение диеты. Состав смеси изменяется в зависимости от возраста. Для детей первого года жизни основным источником белка является специализированная аминокислотная смесь без ФА и женское молоко. Аминокислотные смеси для детей первого года жизни содержат 13-15 г белка на 100г. Детям более старшего возраста назначаются смеси с более высоким содержанием белка.

Химический состав зарегистрированных в России специализированных смесей для больных ФКУ различен по содержанию белка и других питательных веществ. Основными являются Афенилак 13, Афенилак 15, Афенилак 20, Афенилак 40, Нутриген 30, Нутриген 70, Нутриген 75, Анамикс Инфант, П-АМ 1, П-АМ 2, П-АМ-3 и тд. [6].

Для детей, подростков и взрослых выбор смесей, а также спектр продуктов, которые разрешается употреблять, увеличивается. Это является большим преимуществом для пациентов, поскольку они могут выбрать продукт, наиболее соответствующий их потребностям.

Пациенты с ФКУ должны избегать продуктов, богатых белком (мясо, рыба, яйца, обычный хлеб, молочные продукты, орехи и семена), а также продуктов и напитков, содержащих аспартам, муку, сою, пиво или сливочные ликеры. Таким образом, диета больных ФКУ в основном состоит из натуральных продуктов с низким содержанием белка (овощей,

фруктов и некоторых злаков), бедных ФА, чтобы обеспечить поступление ФА, необходимое для процессов роста [12].

Пациенты с ФКУ нуждаются в долгосрочном диетическом консультировании и ежедневном добавлении питательных микроэлементов. Однако кроме неудобств диетическое лечение имеет некоторые преимущества, а именно соответствие нормам так называемой «разумной» диеты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, насыщенные жиры могут составлять менее 7%, а полиненасыщенные – более 5% от общей энергии при поступлении менее 50 мг холестерина в день [13].

Доказано, что у детей с ФКУ наблюдается более низкий уровень холестерина в плазме по сравнению со здоровыми детьми, особенно с частицами липопротеинов низкой плотности. Тем не менее, как диетические привычки, так и генетическая предрасположенность могут взаимодействовать в поддержании низкого уровня липидов в крови в популяции пациентов с ФКУ [26].

Новое в диетическом лечении

1) Новый источник белка – гликомакропептид (GMP). Он богат незаменимыми аминокислотами и в очищенной форме не содержит таких аминокислот как тирозин, триптофан и фенилаланин, и как следствие, может стать альтернативным источником белка для людей с ФКУ [17]. Разнообразные продукты и напитки могут быть приготовлены с добавлением GMP для улучшения вкуса, разнообразия и удобства диеты для лечения ФКУ.

В недавнем исследовании, в котором участвовали 11 пациентов с ФКУ диета GMP была предпочтительнее чем аминокислотная диета [25]. Сравнили плазму крови, взятую натощак у людей, которые соблюдали диету GMP и аминокислотную диету, концентрация ФА в плазме значительно увеличивалась при соблюдении аминокислотной диеты, но не при соблюдении GMP-диеты. Азот мочевины в крови был значительно ниже, что свидетельствует о снижении образования мочевины, а уровень инсулина в плазме был выше при диете GMP, чем при аминокислотной диете. Авторы пришли к выводу, что GMP, когда он дополнен ограничивающими аминокислотами, является безопасным и очень приемлемым. Он может улучшить удержание белка и использование ФА по сравнению с аминокислотной диетой [19]. Концентрация грелина после приема пищи была значительно ниже при приеме GMP, что ассоциировалось с большим чувством сытости после завтрака, по сравнению с завтраком на основе аминокислот, без разницы в грелине натощак. Концентрации инсулина и общих аминокислот в плазме были выше после завтрака GMP по сравнению с завтраком на основе аминокислот, что соответствовало более медленному всасыванию и меньшей деградации аминокислот из GMP.

2) Добавление сапроптерина дигидрохлорида к ВН4-чувствительным пациентам с ФКУ. Доступность зарегистрированного препарата ВН4 (дигидрохлорида сапроптерина) подняла множество практических вопросов и новых вопросов в диетическом ведении этих пациентов. Примерно 20-60% пациентов продемонстрировали снижение уровня ФА в крови более чем на 30% при применении сапроптерина или ранее незарегистрированного препарата ВН4. В идеале лечение сапроптерином привело бы к приемлемому контролю ФА в крови без диетического лечения, но это редко, и сапроптерин обычно назначают в сочетании с диетическим лечением [18].

3) Фенилаланин-аммиакиаза (PAL). Это фермент растительного происхождения, который также расщепляет ФА без синтеза тирозина, но он более стабилен и не требует кофактора. Пегилированный PAL (PEG-PAL) – это новый состав PAL, который в настоящее время проходит клинические испытания. Недавно на мышинной модели ФКУ пероральный прием PEG-PAL показал многообещающие результаты со снижением среднего уровня ФА в крови примерно на 40% и без серьезных побочных реакций. Снижение ФА происходило в зависи-

мости от дозы и нагрузки. В заключение оральная терапия PAA может быть дополнительной терапией, возможно, с диетическим лечением, независимо

Перспективы в лечении ФКУ оптимистичны. Медицинская наука обещает произвести революцию в молекулярной диагностике ФКУ. Новые методы лечения ФКУ, находясь в стадии разработки, включают инъекцию (или, возможно, пероральное введение фермента, введение новых составов, или подходы к генной терапии для замены самого дефектного белка PAA [27]. При поиске новых способов лечения ФКУ исследуется также возможность трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, донорских гепатоцитов, экспрессирующих фермент ФАГ [14]. Новым направлением в поиске альтернативных методов лечения ФКУ является культивирование генномодифицированных штаммов различных бактерий, индуцирующих рекомбинантные ферменты, участвующие в преобразовании пищевого ФА, в первую очередь фенилаланин-гидроксилазы. Описано использование системы пробиотических молочнокислых бактерий *L. plantarum* в качестве носителя фермента фенилаланин-гидроксилазы, преобразующего ФА пищи в тирозин: фермент был трансформирован, экспрессирован и секретирован в *L. plantarum* [15, 22]. При использовании штаммов *Escherichia coli* Nissle у мышей было зафиксировано снижение ФА крови на 38% по сравнению с контрольной группой, у обезьян отмечено ингибирование увеличения сывороточного ФА после пероральной пищевой нагрузки. Предложенная стратегия живой бактериальной терапии возможна для лечения нарушений обмена веществ [15].

Вывод

Таким образом, в результате изучения литературных источников можно сделать вывод, что благодаря современным методам диагностики улучшилось раннее выявление фенилкетонурии, а своевременное патогенетическое лечение, включающее диетотерапию с применением специализированных аминокислотных смесей, продолжает оставаться главным методом лечения и профилактики осложнений заболевания. Большинство пациентов, которые находятся на адекватном метаболическом контроле, имеют нормальный уровень физиологического и психического развития, получают необходимое образование и работу, ведут самостоятельный образ жизни. При анализе статистических данных, включающие количество детей, родившихся с ФКУ в Крыму и Севастополе с 2010 по 2021, мы не выявили каких-либо закономерностей в отношении общего количества рожденных детей и детей с данным заболеванием. На сегодняшний день предложено много новых методов лечения фенилкетонурии, которые являются экспериментальными разработками или проходят разные стадии клинических испытаний. Есть все основания надеяться, что в скором времени новые возможные перспективы в лечении станут доступны для пациентов с фенилкетонурией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блюмина М.Г. Интеллектуальный дефект при фенилкетонурии, его динамика и структура // Невропатология и психиатрия. 1972. № 2. С. 72-280.
2. Вокли Дж., Андерссон Х. С., Антшель К.М., Брейверман Н.Е., Бертон Б. К., Фрейзер Д.М. и др. Фенилаланиновая гидроксилаза недостаток: руководство по диагностике и лечению. Генет Мед 2014. №16. С. 188-200.
3. Денисенкова Е.В., Бочков Н.П., Калинин Н.Ю. и соавт. Результаты скрининга новорожденных на наследственные болезни в городе Москве. Медицинская генетика. 2008. 7 (6). С. 3-11.
4. Доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями в Российской Федерации: реалии и пути решения проблем» (результаты медико-экономического исследования за период 2013-2015). Центр изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения Института ЕАЭС. М. 2016. 146 с.
5. Матулович С.А. Массовый скрининг новорожденных на наследственные заболевания как часть системы медико-генетического консультирования: автореф. дис. докт. мед. наук. М. 2009. 44 с

6. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению фенилкетонурии. Москва. 2013. 70 с.
7. Хо Г., Христодулу Дж. Фенилкетонурия: перевод исследований в новые методы лечения. Перев. Педиатр 2014. №3 (2). С. 49-62.
8. Шук П.Ф., Мальгарин Ф., Караро Дж.Х., Кардозо Ф., Стрек Э.Л., Феррейра Г.С. Фенилкетонурия патофизиология: о роли метаболических Изменений. Старение и болезни 2015. № 6 (5). С. 390-399.
9. Berry SA, Brown C, Grant M, Greene CL, Jurecki E, Koch J, et al. "Newborn screening 50 years later: access issues faced by adults with PKU". *Genetics in Medicine*. 2013. №15 (8). С. 591-599.
10. Bickel H.; Bachmann C., Beckers, R., Brandt, N.J., Clayton, B.E., Corrado, G; et al. Neonatal mass screening for metabolic disorders. *European Journal of Pediatrics*. 1981. №137. С. 133-139.
11. Bickel H, Gerrard JW, Hickmans EM. Влияние потребления фенилаланина на фенилкетонурию // *Ланцет* 2. 1953. С. 812-819.
12. Depondt E, Evans S, Daly A, Hendriksz C, Chakrapani AA, Saudubray JM: Breast feeding in IMD. *Inherit Metab Dis*. 2006. №29. С. 299-303.
13. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA): Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. *EFSA J*. 2010. №8. 1461 с.
14. Harding C. Progress toward cell-rected therapy for phenylketonuria. *Clin Genet*. 2008. №74(2). С. 97-104.
15. Rebuffat A., Harding C.O., Ding Z., Thöny B. Comparison of adenoassociated virus pseudo-type1, 2, and 8 vectors administered by intramuscular injection in the treatment of murine phenylketonuria. *Hum. Gene Ther*. 2010. № 21(3). С. 463-477.
16. Isabella VM, Ha BN, Castillo MJ, Lubkowicz DJ, Rowe SE, Millet YA, Development of a synthetic live bacterial therapeutic for the human metabolic disease phenylketonuria. *Nat Biotechnol*. 2018. №36 (9). С. 857-864.
17. Kuhn TS. The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press. 1970. 12p.
18. Laclair CE, Ney DM, MacLeod EL, Etzel MR: Purification and use of a J glycomacropeptide for nutritional management of phenylketonuria. *J Food Sci*. 2009. №74. С. 199-206.
19. Macdonald A, Ahring K, Gokmen-Ozel H, Lammardo AM, Motzfeldt K Robert M, César Rocha J, Van Rijn M, Bélanger-Quintana A: Adjusting diet with sapropterin in phenylketonuria: what factors should be considered? *Br J Nutr*. 2011. №5. С. 1-8.
20. MacLeod EL, Clayton MK, van Calcar SC, Ney DM: Breakfast with glycomacropeptide compared with amino acids suppresses plasma ghrelin levels in individuals with phenylketonuria. *Mol Genet Metab* 2010. №100. С. 303-308.
21. "National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement Phenylketonuria: Screening and Management". October 16-18, 2000. *Pediatrics*. 2001. № 108(4). С. 972-982.
22. Olby R. The path to the double helix. Seattle: University of Washington Press. 1974. С. 123-133.
23. Ramírez AM, Rodríguez-López A, Ardila A, Beltran L, Patarroyo CA, Melendez ADP et al. Production of human recombinant phenylalanine hydroxylase in *Lactobacillus plantarum* for gastrointestinal delivery. *Eur J Pharm Sci*. 2017. № 109(1). С. 48-55.
24. Sarkissian CN, Kang TS, Gámez A, Scriver CR, Stevens RC: Evaluation of orally administered PEGylated phenylalanine ammonia lyase in mice for the treatment of Phenylketonuria. *Mol Genet Metab*. 2011. №104. С. 249-254.
25. Scriver CR, Kaufman S, Eisensmith RC, Woo SLC: The hyperphenylalaninemias. In *The metabolic and molecular bases of inherited disease... 7 edition*. Edited by: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D. McGraw-Hill. New York. 1995. С. 1015-1075.
26. Van Calcar SC, MacLeod EL, Gleason ST, Etzel MR, Clayton MK, Wolff JA, Ney DM: Improved nutritional management of phenylketonuria by using a diet containing glycomacropeptide compared with amino acids. *Am J Clin Nutr*. 2009. №89. С. 1068-1077.
27. Verduci E, Agostoni C, Biondi ML, Radaelli G, Giovannini M, Riva E: Apolipoprotein B gene polymorphism and plasma lipid levels in phenylketonuric children. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids*. 2004. №71. С. 117-120.

28. Viecelli HM, Harbottle RP, Wong SP, Schlegel A, Chuah MK, Vandendriessche T, Harding CO, Thony B. Treatment of phenylketonuria using minicircle-based naked-DNA gene transfer to murine liver. *Hepatology*. 2014. №60. С. 1035–1043.

© Юрьева А.В., Афанасьева Н.А.,
Чердниченко О.В., Пашкова Т.В., 2022.